

Развитие речи детей дошкольного возраста посредством использования цифровых образовательных ресурсов в процессе обучения английскому языку как иностранному

Морозова Кристина Сергеевна, студент
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Основная цель обучения иностранным языкам – это овладение языком как средством коммуникации. Для успешного овладения иностранным языком необходимо эффективно организовать учебный процесс. Под эффективной организацией учебного процесса понимается не только применение традиционных методов обучения и создание благоприятных условий для практического овладения иностранным языком, но и использование преподавателем современных технологий обучения, которые помогут заинтересовать детей и повысить их уровень мотивации в процессе изучения иностранного языка.

Среди современных технологий обучения иностранным языкам достойное место занимают цифровые образовательные ресурсы. В широком смысле под цифровыми образовательными ресурсами (далее ЦОР) понимаются «представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, символные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса» [2].

ЦОР, которые разработаны специально для дошкольников, включают в себя большое количество игровых заданий, так как игра является основным видом деятельности детей в дошкольном возрасте. Игровые задания помогают повысить степень вовлеченности детей в процесс изучения иностранного языка, задействовать их познавательную деятельность и развить образное мышление. Несомненным достоинством ЦОР является большое количество визуального и аудиального материала. Стоит отметить, что образовательная среда с использованием звука и наглядно представленной информации помогает сформировать устойчивый интерес детей к процессу изучения языков и усвоить пройденный языковой материал быстрее и легче. Из этого следует, что ЦОР можно задействовать при обучении детей дошкольного возраста иностранным языкам для формирования и развития видов речевых умений.

Основной задачей обучения иностранному языку детей дошкольного возраста является формирование и развитие первичных видов речевых умений, таких как аудирование и говорение, поэтому необходимо отбирать такие ЦОР, которые, прежде всего, будут направлены на работу с данными видами.

Первым видом речевого умения, которое формируется у детей, является аудирование. С помощью аудирования ребенок усваивает лексику и грамматические структуры. Как правило, сначала ребенок повторяет много раз услышанные слова или фразы, а затем начинает использовать их для создания предложений.

Кроме формирования и развития таких речевых умений, как аудирование и говорение, при помощи ЦОР также можно обучить детей чтению и письму, изучить лексику и грамматику.

На данный момент существует довольно много разных ЦОР для обучения детей иностранным языкам. Например, одними из наиболее интересных ресурсов для изучения английского языка являются “First Friends”, “Family and Friends”, “My Little Island”. Данные ЦОР могут быть успешно внедрены в процесс обучения детей дошкольного возраста английскому языку.

С помощью данных образовательных ресурсов можно обучить детей: 1) лексике, 2) лексико-грамматическим конструкциям, 3) чтению, 4) грамматике.

1) При изучении лексики дети видят изображения предметов, слышат правильное произношение изображаемых предметов и запоминают лексемы благодаря повторению слов несколько раз. Для усвоения ребенком лексической стороны языка разработаны тематические словари и учебно-игровые задания. Например, ЦОР “First Friends” включает в себя следующие тематические словари: “My classroom”, “My toys”, “My clothes”, “My farm”, “My feelings” и др.; и учебно-игровые задания: “My classroom” (необходимо послушать и соединить названия с картинками), “My toys 2” (необходимо послушать и распределить картинки по порядку), “My feelings” (необходимо соединить слова с картинками) и др. [7]. ЦОР “My Little Island” содержит следующие учебно-игровые задания для изучения лексики: “Pairs” (необходимо найти одинаковые слова среди перевернутых картинок), “Choose” (необходимо послушать и соединить слова с картинками), “Colouring” (необходимо послушать инструкцию и раскрасить картинки в соответствии с инструкцией) и др. [8].

2) Прослушивание диалогов на различные темы, приближенные к ситуациям в реальной жизни, помогает сформировать и развить навыки аудирования и говорения у детей дошкольного возраста. Многократное прослушивание и проговаривание, представленных в диалогах речевых образцов, способствует усвоению лексико-грамматических конструкций у детей. На данном этапе учителю необходимо контролировать выполнение заданий учениками, так как только реальный собеседник может проверить использование детьми полученных знаний в устной речи.

Одним из наиболее увлекательных заданий для детей является просмотр небольших видеороликов на разные темы. Например, в ЦОР “First Friends” содержатся видео-истории к каждому тематическому разделу: “What’s this?”, “This is my family”, “I’m hungry”, “Is mum a farmer?” и др. [7]. В состав ЦОР “Family and

Friends” также входят видео-истории к каждому разделу: “Playtime!”, “He’s a hero!”, “Where’s Grandma?” и др. [6]. ЦОР “My Little Island” включает в себя следующие тематические видеоролики: “My school”, “My family”, “Time to eat” и др [8]. После просмотра видеороликов детям предлагается проиграть данные истории по ролям, что способствует развитию навыка говорения и усвоению лексико-грамматических конструкций в памяти детей.

Для развития навыка говорения также необходимо выполнять такие задания, как составление по картинкам небольшого рассказа; описание того, что ты видишь на картинке и др.

3) Благодаря большому количеству разных игровых заданий, ЦОР хорошо подходят для формирования начальных навыков чтения. Дети знакомятся с буквами и звуками в игровой форме. Например, в ЦОР “Family and Friends” на уровне “Starter” (MultiROM) в каждом разделе представлено задание “Sounds and letters” для изучения английских букв и звуков. Детям предлагается соединить карточки с изображениями букв, которые при нажатии на них воспроизводят звуки данных букв, с карточками с изображениями слов, в составе которых есть данные буквы и звуки. В каждом разделе в задании “Sounds and letters” представлены разные слова и буквы [5].

Такого рода задания, связанные с изучением алфавита, способствуют закреплению зрительного образа буквы, помогают научиться распознавать звук в слове и соотносить его с буквой.

Литература:

1. Арушанова А.Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника: методическое пособие / А. Г. Арушанова. – М.: ТЦ Сфера, 2011 – 78 с.

2. Горохова Л.И. Применение цифровых образовательных ресурсов на уроке математики // URL: <https://urok.1sept.ru/articles/411543>, дата обращения 14.10.21.

3. Комарова Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании: пособие для педагогов дошкольных учреждений, специалистов методических и ресурсных центров, работников органов управления образованием / Т. С. Комарова, И. И. Комарова, А. В. Туликов. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 – 123 с.

4. Красильникова Л.В. Использование компьютерных игр в развитие речи детей дошкольного возраста / Л.В. Красильникова, Н.В. Вялова // Перспективы науки и образования. – 2018 - № 3 – С. 217-225.

5. Family and friends Starter [Electronic resource]. – Oxford: Oxford University Press, 2014. – 1 electronic disc (MultiROM).

6. Family and friends 1: student website // URL: <https://elt.oup.com/student/familyandfriends/?cc=ru&sellLanguage=ru>, (accessed: 14 Oct. 2021)

7. First friends: student website // URL: <https://elt.oup.com/student/firstfriends/?cc=ru&sellLanguage=ru>, (accessed: 13 Oct. 2021).

8. My little island 2 [Electronic resource]. – Harlow: Pearson Education Limited, 2012. – 1 electronic disc (CD-ROM).

4) При помощи ЦОР дети изучают грамматику иностранного языка в процессе игры. Для овладения грамматикой английского языка не требуется проводить специальных занятий с детьми дошкольного возраста. Важную роль в данном процессе играет многократное прослушивание и повторение детьми речевых образцов, а также выполнение игровых заданий для их закрепления в речи детей. В ЦОР “Family and Friends” на уровне “Starter” (MultiROM) предлагаются интерактивные задания к каждому разделу для изучения грамматики детьми. Например, детям предлагаются картинки и предложения (I ... apples; I ... milk), в которых пропущено одно слово. Детям необходимо посмотреть на картинки и вставить пропущенные слова из списка (I like apples; I don't like milk) [5].

Таким образом, ЦОР являются важной составляющей модернизации традиционного процесса обучения иностранным языкам. Применение ЦОР способствует достижению высоких результатов в обучении иностранным языкам детей дошкольного возраста. Эффективность их применения заключается в использовании визуального и аудиального материала, что способствует формированию устойчивого интереса детей к процессу изучения иностранного языка и помогает достичь образовательных целей: сформировать и развить виды речевых умений.